

Cuadro de Coyuntura de la Transición Energética - 3er Trimestre (T3) 2023

	Fuente	Unidades	2019	2020	2021	2022	2023 ¹	2023 T3
1. Emisiones GEIs	MITECO/OTEA ²	MtCO2Eq	310	272	289	294	-8,2% ⁴	-7,5% ⁴
Emisiones electricidad	MITECO/OTEA ²	MtCO2Eq	44,0	30,8	31,3	44,7	-25,0% ⁴	-29,4% ⁴
Emisiones transporte	MITECO/OTEA ²	MtCO2Eq	91,4	73,9	85,5	89,3	-0,8% ⁴	-0,7% ⁴
Emisiones industria	MITECO/OTEA ²	MtCO2Eq	65,5	60,5	64,7	55,8	-0,8% ⁴	+12,4% ⁴
Emisiones residencial y servicios	MITECO/OTEA ²	MtCO2Eq	25,6	25,3	26,1	23,2	-14,3% ⁴	-16,3% ⁴
Intensidad de emisiones	MITECO/INE/OTEA ²	tCO2Eq/M€2019	249	246	246	238	-10,6% ⁴	-8,8% ⁴
2. Consumo energía final	EUROSTAT/OTEA ³	Mtep	81,4	72,3	78,5	77,5	-1,9% ⁴	+1,3% ⁴
Carbón	EUROSTAT/OTEA ³	Mtep	0,37	0,34	0,35	0,41	-14,5% ⁴	-12,1% ⁴
Derivados del petróleo	EUROSTAT/OTEA ³	Mtep	39,5	32,6	36,8	40,2	+0,3% ⁴	+0,3% ⁴
Gas natural	EUROSTAT/OTEA ³	Mtep	14,5	13,8	14,9	10,9	-6,0% ⁴	+22,5% ⁴
Electricidad	EUROSTAT/OTEA ³	Mtep	20,2	18,9	19,6	19,2	-4,2% ⁴	-2,7% ⁴
Intensidad energética	EUROSTAT/INE/OTEA ³	tep/M€2019	65,4	65,3	66,8	62,9	-4,5% ⁴	-0,2% ⁴
3. Renovables sector eléctrico								
Generación renovable	REE	% total	37,5%	44,0%	46,7%	42,2%	49,9% ⁵	46,0% ⁵
Hidráulica	REE	% total	9,5%	12,2%	11,4%	6,6%	8,6% ⁵	4,8% ⁵
Nueva potencia instalada	REE	GW	6,4	4,9	4,6	6,3	3,9	0,8
4. Electrificación economía	EUROSTAT/OTEA ³	% Energía final	24,7%	26,1%	24,9%	24,5%	24,3%	25,7%
Matriculación vehículos eléctricos	DGT	% total	1,6%	2,9%	3,1%	4,1%	4,9%	5,1%
5. Dependencia energética	EUROSTAT/OTEA ³	%	75,0%	67,9%	69,0%	74,1%	69,3%	69,4%
6. Precios								
Electricidad ⁶	OMIE	€/MWh	47,7	34	111,9	167,5	91,5	96,6
Gas natural	MIBGAS	€/MWh	15,5	10,2	47,5	98,9	39,1	33,6
Gasolina PVP	European Oil Bulletin	€/L	1,3	1,2	1,4	1,8	1,6	1,7
Gasóleo PVP	European Oil Bulletin	€/L	1,2	1,1	1,3	1,8	1,5	1,6
CO2 EU-ETS	SENDECO2	€/tCO2	24,8	24,8	53,6	80,9	86,1	85,2

1 Los datos de esta columna se refieren a lo que va de año (los tres primeros trimestres de 2023).

2 Los datos de 2022 son los datos adelantados de MITECO y los de 2023 son estimaciones elaboradas en OTEA.

3 Los datos de 2022 y 2023 son estimaciones elaboradas en OTEA.

4 Los datos de 2023 se refieren al cambio porcentual con respecto al mismo periodo de 2022.

5 En el tercer trimestre de 2022, la generación renovable e hidráulica representó el 37,9% y 4,2%, respectivamente. En lo que iba de año de 2022 era el 41,9% y 6,2%.

6 Precio medio del mercado diario.